

Bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini rivojlantirish omillari va ilgari surilgan ilmiy g'oyalari

Parpiyeva Malika Mominovna¹, G'oyibova Dinora², Ernazarova Munisa³

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, "Pedagogika" kafedrası v/b dotsenti, p.f.f.d (PhD)

^{2,3}Toshkent amaliy fanlar universiteti, "Pedagogika-psixologiya" yo'nalishi 3-kurs talabalari
e-mail: malika_7613@mail.ru

Annotatsiya: ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini rivojlantirish omillari va ilgari surilgan ilmiy g'oyalarga muvofiq tadqiqot ishi bosqichlarda olib borish rejasini loyihalashtirilishi, bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish natijasida asosiy psixo-fiziologik va ijtimoiy determinantlarning autopedagogik kompetentligi rivojlanishining barcha tarkibiy hamda funksional komponentlariga va ular o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlariga ta'sirini aniqlash, o'rganish mumkin bo'lishi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: autopedagogika, autopedagogik kompetentlik, psixo-fiziologik, funksional komponentlar, mexanizm, pedagogik tizim.

Аннотация: В статье описываются факторы развития аутопедагогической компетентности будущего учителя и разработка плана проведения исследовательской работы по этапам в соответствии с выдвинутыми научными идеями, а также возможности выявления и изучения влияния основных психофизиологических и социальных детерминант на все структурно-функциональные компоненты развития аутопедагогической компетентности и механизмы взаимодействия между ними в результате формирования и развития аутопедагогической компетентности будущего учителя.

Ключевые слова: аутопедагогика, аутопедагогическая компетентность, психофизиологический, функциональный компоненты, механизм, педагогическая система.

Annotation: this article describes the factors of development of autopedagogical competence of a future teacher and the design of a plan for conducting research work in stages in accordance with the scientific ideas put forward, and the possibility of identifying and studying the impact of the main psycho-physiological and social determinants on all structural and functional components of the development of autopedagogical competence and the mechanisms of interaction between them as a result of the formation and development of autopedagogical competence of a future teacher.

Keywords: autopedagogy, autopedagogical competence, psycho-physiological, functional components, mechanism, pedagogical system.

Kirish

Pedagogik kuzatishlarda bo'lajak o'qituvchida autopedagogik kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirish borasida nazariy va amaliy ishlar sezilarli ortda qolayotganligi, bugungi o'zgarayotgan ta'lim jarayoniga mos kadrlar tayyorlash muammosi dolzarb ekanligi ko'rinadi. Shu nuqtai nazardan quyidagi gipotezalar doirasida ob'yekt va sub'yektning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, uning maqsadidan kelib chiqib, muammoni quyidagicha hal etish mumkin, deb hisoblaymiz:

1. Bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligining tarkibiy qismlari sifatida pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat muammosining nazariy va pedagogik shart-sharoitlariga nisbatan zamonaviy yondashuvlarni tatbiq qilish.

2. Bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini samarali rivojlantirish mezonlari, ko'rsatkichlari va darajalarini aniqlash.
3. Bo'lajak o'qituvchi autopedagogik kompetentligining me'yoriy-prognostik modeli mazmuni va tuzilishini ishlab chiqish.
4. Bo'lajak o'qituvchining ijtimoiy-pedagogik tizimida pedagogik muammolarni unumli hal etishning akmeologik algoritmlarini ishlab chiqish;
5. Bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini shakllantirish modeli va uning asosiy elementlari tarkibini tajriba-sinovdan o'tkazishni amalga oshirish.
6. Bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik tizimini ishlab chiqish.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini rivojlantirish omillari va ilgari surilgan ilmiy g'oyalarga muvofiq tadqiqot ishi quyidagi bosqichlarda olib borish rejasini loyihalashtirildi:

1. Birinchi bosqichda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahorati va kompetentligining turli jihatlarini aniqlash ishlari olib boriladi va tadqiqotning dastlabki parametrlari, uning predmeti, vazifalari, gipotezalari, usullari, konseptual apparatlari aniqlanadi.
2. Ikkinchi bosqichda bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini shakllantirish metodikasi bo'yicha tadqiqot ishlari olib boriladi.
3. Uchinchi bosqichda bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini rivojlantirish, boshqaruv faoliyatini optimallashtirish va kompetentlikni rivojlantirish tamoyillarining nazariy-metodologik asoslari ishlab chiqiladi. Bunda turli bilim sohasidagi mahalliy va xorijiy olimlarning g'oyalari, umumlashiriladi va xulosalar tahlil qilinadi.
4. To'rtinchi bosqichda bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish tizimi ishlab chiqiladi, bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish tizimining modeli va texnologiyasi sinovdan o'tkaziladi.

Bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini unumli rivojlantirishni optimallashtirish qonuniyatlari, mexanizmlari, shart-sharoitlari va omillari tadqiq etiladi. Tadqiqot natijalari asosida pedagogika oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari va talabalari uchun metodik taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Tadqiqotning nazariy-metodologik asoslari va amaliy ahamiyati bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini rivojlantirish muammosini hal etish yondashuvi va usuli haqida yaxlit tushuncha beruvchi muhim innovasion tushunchalarni o'z ichiga oladi. Akmeologik yondashuvning asosiy vazifasi ongli faoliyat sub'yekti bo'lmish shaxsni turli faoliyat jarayonlarida, xususan, tanlagan kasb-kori, ixtisosligi doirasida o'z ijodiy salohiyatini to'la ochish va amalda namoyish etishiga bog'liq bo'lgan bilimlar, amaliy ko'nikmalar, malakalar, texnologiyalar bilan ta'minlash, tanishtirishdan iborat.

Natijalar

Demak, bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik mohiyati va tuzilishini o'rganish umumiy tarkibiy qismlar bilan birga uning akmeologik xususiyatlarini yoritib berish imkonini beradi. Buning muhim ijobiy tomonlarini tahlil qilish natijalari oliy ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini samarali rivojlantirish uchun akmeologik konsepsiyani ishlab chiqish imkonini beradi.

Tadqiqot ishida texnologik ta'lim o'qituvchisining autopedagogik kompetentligini samarali rivojlantirish muammosi bo'yicha turli xil axborot manbalarini tahlil qilish orqali o'qituvchi ishining ta'lim va tarbiya sohasiga nisbatan o'rganadigan maxsus bilimlar va amaliy ko'nikmalarning yetishmasligi aniqlandi. Tadqiqot ishi metodologiyasiga tayanib, zamonaviy tushunchalarni tahlil qilish asosida autopedagogik kompetentlikni rivojlantirish borasida

akmeologik metodning amal qilish zarurati va texnologik ta'lim o'qituvchisining pedagogik amaliyotda undan foydalanish talablari aniqlashtirildi.

Tabiiy, ijtimoiy va texnologik fanlar bilimlarini samarali amaliyot bilan o'zaro bog'liqligi izchilligiga asoslangan yaxlit akmeologik tadqiqot rivojlanish texnologiyasiga asoslanadi. Texnologik ta'lim o'qituvchisining autopedagogik kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish ishlari, mexanizmlari, shart-sharoitlari va omillari texnologik ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashda amaliyotni bilish va o'zgartirishning yangi istiqbolli yo'nalishini ochish bilan bog'liq. Bunda fanlar kesimida texnologik ta'lim o'qituvchisi shaxs va boshqaruv faoliyatining sub'yekti va individualligi ajralmas hodisa sifatida qaraladi.

Bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish natijasida asosiy psixo-fiziologik va ijtimoiy determinantlarning autopedagogik kompetentligi rivojlanishining barcha tarkibiy va funksional komponentlariga va ular o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlariga ta'sirini aniqlash va o'rganish mumkin bo'ladi. Natijada, bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchisining autopedagogik kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish darajasini aniqlashning akmeologik mezonlari va ko'rsatkichlari ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish muhim. Ulardan foydalanish bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarida kompetentlik rivojlanishining real holatini baholash va ularni shakllantirish va rivojlantirish uchun samarali boshqaruv faoliyatining akmeologik belgilarini shakllantirish imkonini beradi.

Muhokama

Bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik mohiyati va tuzilishini o'rganish, umumiy tarkibiy qismlar bilan birga uning akmeologik xususiyatlarini yoritib berish imkonini beradi. Bu hodisaning muhim ijobiy tomonlarini tahlil qilish natijalari "Men" obrazi tizimida texnologik ta'lim o'qituvchisining autopedagogik kompetentligini samarali rivojlantirish uchun akmeologik konsepsiyani ishlab chiqish imkonini beradi. Uning nazariy-metodologik asoslari va amaliy qismi texnologik ta'lim o'qituvchisining autopedagogik kompetentligini unumli rivojlantirish muammosini hal etish yondashuvi va usuli haqida yaxlit tushuncha beruvchi bir qancha muhim tushunchalarni o'z ichiga oladi.

Texnologik ta'lim o'qituvchisining autopedagogik kompetentligini samarali rivojlantirish konsepsiyasining ishlab chiqilishi va uning doirasida bo'lajak mutaxassislarining autopedagogik kompetentligini rivojlantirishning me'yoriy-prognostik modeli va pedagogik tizimi yaratilishi pedagog kadrlar tayyorlash tizimni shakllantirishga ustuvorlik beradi.

Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchisining autopedagogik kompetentligini rivojlantirish algoritmi va texnologiyasini yaratish, algoritmda o'z-o'zini takomillashtirish, pedagogik vazifalarini amalga oshirish tartibi va qoidalarini belgilaydi.

Bo'lajak o'qituvchining o'z-o'zini boshqarishi, ularda autopedagogik kompetentlikni rivojlantirish, shu jumladan, boshqaruv vazifalarini amalga oshirishda o'qituvchining xatti-harakatlari majmui va uning strategiyasi, taktikasi va texnikasini ifoda etadi.

Texnologik ta'lim o'qituvchisini kasbiy tayyorlash dialektikasi, uning autopedagogik kompetentligi akmeologik yondashuv va metodni amalga oshirishga asoslangan dolzarb nazariy va amaliy muammoni hal etishda pedagogika - akmeologiyada yangi ilmiy yo'nalish yaratilganidan dalolat beradi. Uning ajralmas qismi texnologik ta'lim o'qituvchisining autopedagogik kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishning rivojlangan akmeologiyasi bo'ladi. Bu o'z navbatida quyidagi vazifalarni bajarishni talab etadi:

1. Milliy, ta'sirchan pedagogik choralarni amalda qo'llab, ta'lim muassasalarida ta'lim va tarbiya jarayonlarini uyg'un holda tashkil etishga erishish hamda ta'lim oluvchilar shaxsini ma'naviy-ma'rifiy, axloqiy jihatdan rivojlantirish.

2. Akmeologik yondashuv orqali ta'lim oluvchilarning qobiliyati va iste'dodini aniqlash, tarbiyalash, hayotda mustaqil mushohada qilish qobiliyatlarini shakllantirish, o'z-o'ziga va kelajakka ishonchni qaror toptirish.

3. Ta'lim muassasasida yaratilgan zamonaviy texnik imkoniyatlar hamda ta'lim mazmuniga innovasion texnologiyalarni joriy etish, o'quv dasturlarini zamonaviy texnika, texnologiya va mehnat bozori talablari asosida ishlab chiqarish texnologiyasining rivojlanishiga mos ravishda takomillashtirib borish.

4. O'quv rejalaridagi turdosh fanlarni integratsiyalash orqali o'quv yuklamalari ko'lami va hajmini optimallashtirib borish, ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini baholashning eng qulay maqbul tizimini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish.

5. Ta'lim muassasalarida virtual o'quv-laboratoriya, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari va elektron-o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish, darslik, qo'llanmalarining elektron turlarini yaratish hamda ulardan ta'lim-tarbiya jarayonida samarali foydalanish.

Xulosa

Zamonaviy ta'lim muhitida autopedagogik kompetentlik nafaqat maktab talablarining majmui, balki o'qituvchining shaxsiy yo'nalishi, uning subyektivlik, strategiya va o'qitish usullarini, pedagogik uslubni tanlashda, o'zi-o'zini anglashga intilish va pedagogik faoliyatni psixologik, pedagogik, ijtimoiy va boshqa shart-sharoitlarni hisobga olgan holda o'zgartirish xususiyatiga ega bo'lish demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абульханова К.А, Анисимов О.С. и др Акмеология /.; Под общ ред. АА Деркача М: Изд-во РАГС, 2002. - 681 с.
2. Dam, G. ten & Blom, S. (2006). Learning through participation. The potential of school-based teacher education for developing a professional identity. *Teaching and Teacher Education*, 22, 647-660.
3. Иноятов.У.И., Муслимов Н.А., Усмонбоева М., Иноғомова Д. Педагогика: 1000 та саволга 1000 та жавоб//Мет. қўлл. – Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2012. – 193 б.
4. Ёўлдошев Ж.Ф., Усмонов С. Илғор педагогик технологиялар. – Т.: Ўқитувчи, 2004.
5. Лельчицкий И.Д., Лукацкий М.А. «Идеал учителя» как научное понятие: историко-педагогический аспект // Педагогика. – 2005. – № 1. – С. 79 – 85.
6. Модель профессиональной компетентности учителя в соответствии со стандартами образования / Подгот. Н.А. Разина // Завуч. – 2001. – № 4. – С. 113 – 136.
7. Муслимов Н.А., Уразова М.Б., Эшпулатов Ш.Н. Бўлажак ўқитувчининг лойиҳалаш фаолияти. // Методик қўлланма. – Т.: ТДПУ, 2014.
8. Parpieva M.M. Improving Content and Methods of Training Vocational Education Teachers based on Innovative Approach/ *Eastern European Scientific Journal – Germany* 2018, ISSN 2199-7977 DOI 10.12851/EESJ 2018.05. page 135-137.
9. Парпиева М.М. Олий таълими тизими ўқитувчиларининг касбий фаолияти мазмунини такомиллаштириш// “Технология фанини ўқитишда узвийлик ва узлуксизликни таъминлаш муаммолари” Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент давлат педагогика университети, 2021 йил, 31-май, 156-159 бет.
10. Прокофьева М.Ю. Профессионально-педагогическая компетентность как интегральная характеристика будущего педагога // Крымский государственный гуманитарный институт (г. Ялта). – 2004. – С. 4.